

Le Festival du Polar de Villeneuve lez Avignon et son public 2018

14ème Édition du Festival du Polar de Villeneuve-lez-Avignon.
Master 1 Culture et Communication parcours Arts et Techniques des Publics -
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse.

Cette synthèse présente les grands axes de la première enquête 2018 menée par le Master 1 Culture et Communication parcours Arts et Techniques des Publics sur les publics du Festival du Polar de Villeneuve-lez-Avignon. Ce travail a été nourri par 212 questionnaires réceptionnés et analysés, et par 24 entretiens sociologiques. Les chiffres et le travail de terrain des étudiants sous le regard des sciences sociales, permettent d'avoir première photographie des publics, allant des grandes tendances au dessin de portraits plus intimes.

Depuis 2005 et sur trois jours, le Festival du Polar s'installe à Villeneuve-lez-Avignon au sein de la Chartreuse pontificale du Val-de-Bénédiction, monument remarquable du Gard fondé au XIVème siècle par le pape Innocent VI. Le genre est ainsi décliné sous toutes ses formes : rencontres, tables-rondes, lectures, dédicaces, animations, ateliers, spectacles, jeux, expositions. Le jeune public étant également initié à la pratique du genre par l'invitation aux journées des scolaires ainsi qu'aux autres événements lui étant dédiés pendant le week-end. Ce festival réunit à la fois des habitués mais aussi des personnes venant pour la première fois, des professionnels du milieu littéraire, des locaux et des non-locaux. En 2018, contactés par l'équipe du Festival du Polar de Villeneuve-lez-Avignon, le Master Culture et Communication parcours Arts et Techniques des publics ont mené une enquête sociologique de terrain afin de recueillir des données pour une meilleure connaissance des publics du Festival. Plus largement, les recherches menées par les étudiants pour le Festival permettront aux organisateurs d'entrevoir des pistes d'amélioration pour l'édition 2019.

Un public sénior et local

Le Festival du Polar de Villeneuve réunit 66,5% d'habituels - présents entre 2 et 14 fois - tout en attirant chaque année de nouveaux spectateurs (34,4% de primo-festivaliers en 2018). 41,8% des festivaliers sont âgés de plus de 60 ans et 39,2% de personnes ont entre 35 et 59 ans. Le public du festival est composé de 38,7% d'actifs et 45,7% d'inactifs dont 28,8% de retraités et 10,8% d'étudiants, majoritairement

présents pour des raisons professionnelles (69,9%). Dans le public actif, 31,2% ont des professions issues de la fonction publique - dont 15,3% sont des cadres.

Le Festival du Polar traduit un attachement et une confiance forte du public à son territoire proche, voire très proche. En effet, on compte 41,6% des spectateurs vivant dans le Gard, 31,9% habitent dans le Vaucluse. Plus spécifiquement, 27,8% de spectateurs résident

à Villeneuve-lez-Avignon, et 23,5% à Avignon.

Durant la 14ème édition, la moitié des répondants ne déboursent pas d'argent dans un logement, dans le transport, ni même pour les repas. Ils nous confient ne pas avoir besoin de telles dépenses, vivant sur place ou à proximité. En moyenne, les participants dépensent 4,68€ pour le logement, 8,35€ pour le transport, et 23,22€ pour les repas. Ces sommes restent très inférieures

au budget accordé à l'achat de livres pendant le festival, qui est en moyenne de 43,10€. Des spectateurs ont également exprimé leur intérêt pour l'aspect territorial du festival. Ils ont témoigné une confiance et une fidélité envers l'actualité culturelle de la ville. L'exposition Cruelles Archives a suscité de l'intérêt des festivaliers car elle traite de faits divers locaux. Enfin, les festivaliers témoignent avoir profité de l'événement pour visiter la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon.

Par ailleurs, 76,2% des répondants ont uniquement participé

Carte 1 : Les départements de résidences des festivaliers

Il faut lire : 41,6% des répondants proviennent du Gard

au Festival de polar. Le nombre médian de participation à d'autres festivals est de 2. Des répondants ont évoqué le Festival de Polar et le Festival d'Avignon.

La pratique du genre

82,4% des festivaliers interrogés ont déclaré que le livre était le support privilégié dans leur pratique du polar ; 47,8% le film et 35,7% les séries. Il est à noter que le roman policier classique est le genre de polar attirant le plus les festivaliers et ce, à hauteur de 54,5%. Le thriller passe en second choix avec 49,4%, le polar historique à

46,6% et enfin, le roman social à 38,2%. 71,4% des personnes interrogées ont déclaré que les activités proposées par le Festival de Villeneuve n'ont pas modifié leur vision de la lecture du polar cependant ces dernières leur ont donnée envie à 86,7%, de lire ou de relire des romans. "Je viens au Festival chaque année pour découvrir des auteurs que je ne connais pas. Au festival, les auteurs prennent le temps d'échanger avec nous et c'est très souvent enrichissant" a déclaré une festivalière rencontrée au point d'édifications. Régulièrement, les répondants affirment être de grands lecteurs de polars et, leur goût pour le genre leur est souvent transmis par leurs parents : "à la veille de son décès, mon père lisait encore des polars. On échangeait souvent" révèle une autre festivalière. Le polar est en effet, une affaire de famille.

La Chartreuse, cœur du Festival

En analysant les lieux du Festival du Polar, nous avons constaté que la Chartreuse était le lieu le plus fréquenté - à hauteur de 97,4%, suivi de la Médiathèque Saint-Pons et de la place Jean Jaurès à 26,4%, tous profils des festivaliers confondus. La moyenne d'âge des publics fréquentant la Chartreuse est de 51,5 ans et celles de la Médiathèque et de la place Jean Jaurès sont respectivement de 49,1 et de 58,2 ans. Nous notons alors que les moins de 25-35 ans ne fréquentent que peu le Festival du Polar de Villeneuve-lez-Avignon. Lieu emblématique du Festival, la Chartreuse représente ainsi un atout pour l'organisation de ce dernier. Elle amène à la déambulation, à la découverte et à la visite d'un lieu patrimonial. "Grâce au festival, je redécouvre une ville et des lieux nouveaux" a déclaré une festivalière. Entre polar et histoire.

Graphique 1 : Moyenne d'âge selon les lieux fréquentés du Festival

Il faut lire : Il faut lire que la moyenne d'âge des festivaliers présents sur la Chartreuse pour le Festival est de 51,5 ans.

Une médiation pluridisciplinaire

Le souci de la transmission est un aspect commun à tous les dispositifs culturels. Lorsqu'on parle d'événements culturels, on parle aussi de médiation, parce qu'on sait que tous les répondants ne sont pas forcément spécialistes de la discipline représentée et le Festival du Polar ne déroge pas à la règle. On observe dans un premier temps, l'importance accordée par ce Festival à la transmission lors des partena-

Graphique 2 : Les raisons de la venue des festivaliers en 2018

Il faut lire : la programmation a attiré 43,1% des répondants en 2018

riats organisés avec des écoles locales, profitant ainsi du rôle éducatif de l'évènement, et s'inscrivant dans un processus d'éducation artistique et culturelle.

Le commissariat miniature était accessible aux scolaires puis ouvert au public lors du festival. Les enquêteurs notent qu'après avoir participé au jeu 30 polars dans un commissariat, la plupart des familles restaient sur place pour découvrir la littérature jeunesse avec leurs enfants.

Au niveau du Festival, la médiation s'inscrit dans un processus pluridisciplinaire. Les lectures

publiques associent toujours images, musique et gastronomie.

Les répondants au questionnaire disent à 77,9% que participer aux activités leur a permis de découvrir de nouveaux auteurs de polar. Le ludique reste donc un moyen d'apprentissage et de découverte.

La préparation du séjour

Nous avons pu observer que ce public amateur de polar préparait sa venue. Celle-ci est en lien avec la temporalité du festival. 55,8% des festivaliers se sont renseignés au moins un mois à l'avance ; parmi eux 72,37% des informations collectées sont liées à la programmation. Le programme est le principal support à la recherche d'informations. Ce support physique est également convoité en amont du festival, des propos recueillis sur le festival font état des déplacements à l'office du tourisme ou à la Chartreuse dans le but de se procurer ce document papier. Il est égale-

ment intéressant de voir que 21,7% se renseignent quelques jours avant - dont 27,9% des personnes se rendent au Festival sur conseil de leurs proches. En ce qui concerne les auteurs, 40,4% des festivaliers utilisent le programme et les pages des auteurs pour se familiariser avec la programmation. Mais 32,1% ont déjà lu leurs livres avant de se rendre sur le Festival du Polar. Dans les propos recueillis nous avons également pu relever que le Festival constituait une source de découverte d'auteurs.

Le polar polymorphe

Comme exposé précédemment, le Festival du Polar exploite un aspect pluridisciplinaire afin de faciliter les relations entre les oeuvres littéraires et le public et, nous observons une volonté du Festival d'élargir le polar à des disciplines plastiques et cinématographiques. Ce que révèlent les projections et l'activité Création d'ambiances, réalisée par l'association La Malle

Graphique 3 : Les pratiques culturelles des répondants au cours des 12 derniers mois

Il faut lire : Les répondants sont allés voir un spectacle vivant en moyenne 8.09 fois au cours des 12 derniers mois

au trésor, qui organise des cours de dessin tout au long de l'année. On peut aussi souligner l'appétence cinématographique des festivaliers, en effet les répondants sont allés au cinéma en moyenne 20 fois ces douze derniers mois.

On note cela dit quelques différences d'organisations entre la partie littéraire du festival et la partie cinématographique ; le film le plus récent était un téléfilm datant de 2008, et aucun invité n'était membre de l'industrie du cinéma. Contrairement au Prix du Jury, il n'y avait aucun jury cinématographique. Chercher les différences entre les programmations cinématographiques et littéraires, permet

de déceler un aspect largement littéraire du festival même s'il ne se revendique pas festival littéraire.

Perspectives

Ressortent de cette enquête les rapports extrêmement proches entre territoire et festival, le public s'identifie par une fidélité à l'offre culturelle locale, et le festival d'Avignon revient régulièrement lors des échanges entre les enquêteurs et les festivaliers. Une question apparaît alors quant à la pratique des habitants des équipements culturels de Villeneuve-lez-Avignon, visite-t-on autant la Chartreuse hors festival ? Le Festival ainsi que l'offre culturelle locale,

pourraient s'élargir ; nous émettons l'hypothèse que le public, fidèle, serait au rendez-vous. Au regard de ces résultats et dans une perspective de progression du festival, il serait bénéfique de mettre en place un tarif étudiant. Cela permettrait d'intégrer un plus large public et augmenter son renouvellement ainsi qu'un rajeunissement de ce dernier. L'expérience de terrain permet également de souligner l'importance du programme. Les retours des festivaliers nous ont permis de comprendre la nécessité d'élaborer un support clair, synthétique et lisible permettant de se déplacer temporellement et spatialement.

Étude menée en partenariat avec l'Équipe Culture et Communication d'Avignon Université et le Festival du Polar de Villeneuve-lez-Avignon.

Équipe Culture et Communication d'Avignon Université - direction scientifique : Damien MALINAS, Raphaël ROTH, Quentin AMALOU

Enquêteurs : Loïc Castells, Vincent Deschamps, Camille Bénazet, Katya Hodgkinson, Johanna Pracht, Mathilde Pelletier, Laurie Panier, Sarah Matelot, Célia Touharia, Pablo Belime, Sam Bihan, Agathe Le Goff, Axel Dupont, Christlord Foreste, Wenyu Kang, Clémence Doux, Léo Charrier, Julien Chauvet- Rédacteurs : Raphaëlle BENARD, Cécile LARRAZET, Jade MIRANDA NERI, Alexandre SPATARO.

MÉTHODOLOGIE

Cette première étude sur les publics du Festival du Polar a été réalisée en novembre 2018 lors de la 14^{ème} édition. 231 personnes ont été contactées, dont 169 mails délivrées et 62 non-délivrés. 212 (89,6%) questionnaires ont été remplis pendant le festival, ou par e-mail à l'issue de ce dernier. Ont été récoltés puis codés, à l'aide du logiciel Sphinx dont ont été remplis . 24 entretiens ont également été menés tout au long du festival auprès des publics et des enfants et les instituteurs présents aux animations scolaires. Les données ont été traitées par les étudiants de première année du Master Culture et Communication parcours Arts et Techniques des Publics.

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

- ETHIS Emmanuel [dir.], La petite fabrique du spectateur : être et de- venir festivalier à Cannes et Avignon, Editions Universitaires d'Avignon, 2011.
- ESQUENAZI Jean-Pierre, La vérité de la fiction, Comment peut-on croire que les récits de fiction nous parlent sérieusement de la réalité ?, Hermès science publications, Paris, 2009.
- ETHIS Emmanuel, Pour une po(i)étique du questionnaire en sociologie de la culture, Éditions L'Harmattan, Collection Logiques sociales, 2004. MALINAS Damien, Portrait des festivaliers d'Avignon : Transmettre une fois ? Pour toujours ?, Saint Martin d'Hères, PUG, 2008.
- FABIANI Jean-Louis, Le Goût de l'Enquête. Pour Jean-Claude Passeron. L'Harmattan, Paris, 2001.
- PASSERON J.-C., GRIGNON P., Le Savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature In: L'Homme, 1990, tome 30 n°116
- SOLDINI Fabienne, Le roman policier contemporain, forme de discours social. Histoires de crimes et de sociétés, 2011.
- VEYNE Paul. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Editions du Seuil, Paris. 1992.

